

ПОЗИТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СТРАТЕГИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Лукина Анастасия Сергеевна

кандидат психологических наук, начальник департамента психологии
института педагогики и психологии образования ГАОУ ВО МГПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20740568>

Глобальная образовательная повестка последних лет демонстрирует устойчивый сдвиг от трансляции знаний к формированию компетенций, ориентированных на устойчивое развитие, психическое благополучие и социальную ответственность обучающихся. Одновременно актуальным становится реализация в образовательном процессе задачи научить человека учиться на протяжении всей жизни, самостоятельно осваивать новые знания и информацию, а также сформировать у него такую потребность [7, стр.8]. В этом контексте психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса утрачивает вспомогательный статус и превращается в системообразующий элемент образовательной экосистемы. Тем не менее, в большинстве практик сопровождения сохраняется дефицитарная логика, проявляющаяся в смещении фокуса на диагностику нарушений, коррекцию адаптационных трудностей и профилактику рисков, тогда как ресурсы развития, смысловая саморегуляция и проактивное становление личностной и профессиональной идентичности обучающихся остаются на периферии теоретического и практического внимания. Данная статья, опираясь на теоретический синтез и собственные эмпирические данные, обосновывает необходимость перехода к позитивному образованию как системной стратегии сопровождения и очерчивает ее многоуровневую модель.

Проведенные нами исследования (Лукина, Махновец, 2021, 2023) свидетельствуют о том, что мотивационная регуляция современных обучающихся характеризуется преобладанием защитно-реактивных механизмов над проактивно-смысловыми. В частности, установлено, что структура мотивации достижения статистически значимо смещена в сторону «избегания неудачи» по сравнению со «стремлением к успеху». Сходная асимметрия наблюдается и в сфере аффилиации, где «страх отвержения» существенно доминирует над «потребностью в принятии» [2, стр.89]. Такой профиль указывает на недостаточную сформированность рефлексивной саморегуляции: учебная и социальная активность побуждается не осознанным целеполаганием и стремлением к субъектной близости, а тревожным ожиданием критики и избеганием социальных рисков. Данная конфигурация мотивационной сферы напрямую детерминирует психологическое благополучие обучающихся. Как показано в наших работах (Лукина, Махновец, 2025), его базис в образовательном контексте составляют принятие (позитивная Я-концепция, чувство личностной значимости), включенность (субъектное участие в совместной деятельности), психологическое здоровье и переживание успешности [3, стр.179]. Однако преобладание защитных стратегий дестабилизирует эти опоры: подрывается базовое чувство безопасности, сужается пространство для подлинной кооперации, возрастает

фоновая тревожность, нарушается целостность самоотношения. Преодоление данной динамики требует выстраивания образовательного процесса в логике позитивного образования, где в фокусе внимания специалистов находится не только формирование опыта субъектной успешности, но и создание условий для полноценного раскрытия личностного потенциала.

Позитивное образование возникло на пересечении позитивной психологии и педагогической науки как ответ на вызовы академического стресса, эмоционального выгорания обучающихся и фрагментации образовательных целей. В отличие от дополняющих «well-being программ», позитивное образование претендует на статус интегративной парадигмы, в которой академическое достижение и психологическое процветание рассматриваются как взаимно усиливающие конструкты. Следует отметить, что позитивное образование базируется на трех фундаментальных принципах: благополучии всех участников образовательного процесса, развитии сильных сторон личности и создании образовательной среды как динамической экосистемы процветания — при этом оно также ориентировано на формирование культуры учреждения, интеграцию принципов позитивной психологии в учебный процесс, развитие эмоционального интеллекта и внутренней мотивации. Ключевой концептуальной рамкой служит модель PERMA (Seligman et al., 2009) — позитивные эмоции, вовлеченность, отношения, смысл и достижения, ориентированная на эвдемическое благополучие. Именно эвдемическая трактовка, а не гедонистическая, согласуется с задачами формирования зрелой профессиональной идентичности и смысловой регуляции (Ryan & Deci, 2017) [1, стр.15]. Однако модель PERMA задает скорее желаемые состояния, чем объясняет, какими внутренними ресурсами должен обладать обучающийся, чтобы их достичь при неизбежных учебных и социальных трудностях. Этот пробел заполняет теория психологического капитала. Психологический капитал выступает проактивным ресурсом, который, как считается в научной среде, предсказывает академическую успеваемость, карьерную адаптируемость и удовлетворенность обучением лучше, чем простое отсутствие негативных симптомов. Он создает теоретический мост между позитивной психологией и психолого-педагогическим сопровождением: если традиционное сопровождение снижает риски, то позитивное — наращивает потенциал.

Несформированность компонентов психологического капитала — прежде всего устойчивости (резильентности) и оптимизма — лежит в основе описанного выше мотивационного сдвига в сторону избегания. Страх отвержения ингибирует построение поддерживающих отношений, блокируя тем самым ключевой элемент PERMA — позитивные взаимоотношения. Следовательно, психолого-педагогическое сопровождение должно быть направлено на системное развитие компонентов психологического капитала и связанных с ним смысловых и рефлексивных способностей.

На основе теоретического синтеза и собственных исследовательских результатов нами предлагается многоуровневая стратегия психолого-педагогического сопровождения, в которой позитивное образование выступает как системный дизайн образовательной среды. Модель включает три уровня, причем на каждом из них специфически учитываются обнаруженные нами тенденции и механизмы их преодоления.

Макроуровень (институциональная культура и политика) предполагает формирование системы ценностей, ориентированной на благополучие. Здесь принципиально важна легитимизация не только академических достижений, но и показателей психологического благополучия, принятия и включенности в совместную

деятельность как критериев качества образования. Подготовка педагогов должна обязательно включать развитие компетенций, обеспечивающих демократический стиль руководства, эффективную обратную связь и мотивирующее поощрение. Именно такие коммуникативные умения педагога способны переориентировать мотивацию учащихся с избегания неудачи на стремление к достижению и снизить страх отвержения, создавая опыт безопасного принятия [4, стр. 166, 177].

Мезоуровень (учебно-методическое и социальное проектирование) предусматривает интеграцию принципов PERMA в образовательные программы и создание «пространств рефлексии». Особое значение на этом уровне приобретает проектирование таких форм совместной деятельности, которые обеспечивают включенность каждого обучающегося. В работах ранее мы обосновали, что включенность — это не просто допуск, а активное сотрудничество, «позитивное принятие индивидуальности партнера». Именно в совместной проектной деятельности, наставничестве, менторских кругах, где академический контент сопряжен с личностным осмыслением, преодолевается страх отвержения и формируется толерантность как единство социального (принятие различий) и психологического (положительное самоотношение) компонентов. Наши данные подтверждают, что предикторами толерантности выступают самоконтроль в общении, позитивное самоотношение и низкая ситуативная тревожность — те качества, которые целенаправленно развиваются в позитивной образовательной среде мезоуровня [4, стр.136].

Микроуровень (индивидуальное сопровождение) приобретает проактивный характер и включает персонализированную диагностику и развитие. К классическому инструментарию VIA мы предлагаем добавить обязательную диагностику мотивационных профилей, а также уровня развития компонентов психологического капитала. При доминировании избегательных тенденций у обучающихся, индивидуальная психолого-педагогическая поддержка должна фокусироваться на укреплении субъектной позиции, развитии способности к осмысленному целеполаганию и эмоциональной саморегуляции, а также на рефлексивном переосмыслении учебного опыта как источника личностного становления. В логике позитивного образования такой подход обеспечивает переход от реактивной адаптации к проактивному конструированию смыслов, создавая условия для устойчивого психологического благополучия и раскрытия личностного потенциала.

Процесс профессионального становления в современной литературе рассматривается как непрерывное конструирование идентичности через осмысление опыта и выстраивание целостной профессиональной траектории. Теория карьерного конструирования подчеркивает роль адаптивности, осмысленности и агентности, что напрямую коррелирует с компонентами PERMA и психологическим капиталом. Профессиональная идентичность формируется не в изоляции от личностного развития, а как его функциональное продолжение в контексте социально-профессиональной практики. Именно поэтому индивидуальное сопровождение на микроуровне, опирающееся на данные о мотивационных дефицитах, одновременно работает и на личностное благополучие, и на профессиональное становление.

Таким образом, позитивное образование представляет собой не дополнительный модуль в структуре психолого-педагогического сопровождения, а стратегию, трансформирующую его логику с дефицитарно-коррекционной на ресурсно-развивающую.

Список литературы

1. Лукина, А. С. 1.1. Формирование позитивной образовательной среды как ключевой вектор развития современной школы / А. С. Лукина // Психолого-педагогическое сопровождение: теория и практика : Коллективная монография. – Москва : Тверской государственный университет, 2025. – С. 14-25. – EDN CGWPXJ.
2. Лукина, А. С. Парадигма позитивного образования: теоретико-методологические основания и векторы развития / А. С. Лукина, С. Н. Махновец // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. – 2025. – № 4(73). – С. 87-99. – DOI 10.26456/vtsped/2025.4.087. – EDN OIFCTN.
3. Махновец, С. Н. Позитивная школа - стратегический ориентир образования / С. Н. Махновец, А. С. Лукина // Традиции и новации в профессиональной подготовке и деятельности: педагог, социальный работник, социолог, организатор работы с молодежью : Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию Великой победы, Году защитника Отечества, 155-летию Тверского государственного университета, Тверь, 28 марта 2025 года. – Тверь: Тверской государственный университет, 2025. – С. 176-186. – EDN SNUHPZ.
4. Приоритетные направления современной психологии и педагогики : Коллективная монография / Л. А. Абросимова-Романова, А. В. Антоновский, Е. В. Астапенко [и др.]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2023. – 223 с. – ISBN 978-5-7609-1875-8. – EDN JECRVO.
5. Цивилизационные изменения в образовании: проблемы их реализации / О. Х. Хамидов, А. Б. Маманазаров, Д. Ш. Явмутов [и др.] // Образование и инновационные исследования. – 2021. – № 4. – С. 7-17. – DOI 10.53885/edinres.2021.45.61.001. – EDN ANVVXN